

MAKTABGACHA DAVR BOLALARIDA RAVON NUTQ VA UNI
RIVOJLANTISH VAZIFALARI

Abdullayeva Nigora Raximovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi

Muhammadjonova Rayhona Mirzohid qizi

Qo'qon davlat pedagogika instituti talabasi

Annotasiya: Ushbu maqola maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni ravon nutqqa o'rgatish. Bolalarda ravon nutqni rivojlantirish maktabgachaa ta'lim muassasasining asosiy vazifasi hisoblanadi, maktabgacha yoshning nihoyasiga kelib bola kattalarga xos bo'lgan o'g'zaki nutqning asosiy shaklini egallashi, ya'ni ravon nutqning ikki shakli- dialogik va monologik nutqni egallash o'rin olgan

К

**БЕГЛАЯ РЕЧЬ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ЗАДАЧИ ЕЕ
РАЗВИТИЯ**

І

Аннотация: Данная статья обучение детей беглой речи в дошкольных учреждениях. Развитие беглой речи у детей - основная задача дошкольного образовательного учреждения, к концу дошкольного возраста ребенок овладевает основной формой устной речи, свойственной взрослым, то есть овладевает двумя формами беглой речи-диалогической и монологической

Ключевое слово: возраст, дошкольное учреждение, учреждение, дети, материал.

Т

:

children, material, small group.

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIIY-AMALIY ANJUMANI

Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni ravon nutqqa o'rgatish. Bolalarda ravon nutqni rivojlantirish maktabgachaa ta'lim muassasasining asosiy vazifasi hisoblanadi, maktabgacha yoshning nihoyasiga kelib bola kattalarga xos bo'lgan o'g'zaki nutqning asosiy shaklini egallashi, ya'ni ravon nutqning ikki shakli- dialogik va monologik nutqni egallab olishi shart. Maktabgacha ta'lim muassasasining vazifasi bolalarda ravon so'zlashuv nutqni (dialogik nutq) va monologik nutqni rivojlantirishdan iborat. So'zlashuv nutqini shakllantirish vazifasi ko'p qirrali. Maktabgacha bosqichdagi kichik bolalarda ularga qaratilgan nutqni tinglash va tushunish, bir birini tinglash, savollarga javob berish qobiliyati shakllanadi. Nutqning ushbu ikki turlari o'rtasidagi farq matn ichidagi gapning aloqada bo'ladigan (bir-biriga nisbatan) borliq faktlari haqida xabar qiladi. Vaqtinchalik aloqa ikki tomonlama bo'lishi mumkin: faktlar haqiqatan ham bir vaqtdalik yoki ketma ketlik munosabatlarida bo'lishi mumkin. Bir vaqtning o'zida mavjud bo'ladigan faktlar haqidagi xabarlar tavsif deb ataladi. Faktlar ketma-ket keladigan xabar bayon qilish deyiladi. Sabab-oqibatli munosabatlarda bo'lgan eshitadi. Dastlab bu unga nisbatan aytilgan luqmalar, so'ngra esa ertalar, hikoyalar, kattalarning monologik nutqlari bo'ladi. Ravon nutqdan til elementlari-til elementining o'rnini eslab qoladi, bu esa ilk yoshdan boshlab nutqdan oldingi natijasida o'zaro munosabati, aloqasi ifodalanadi. Bu ifoda bir yoki bir nechta jumalarda o'z aksini topishi mumkin. Ravon nutqning shakllanishida bolaning katta yoshdagi bolalarda ravon nutqni rivojlantirishda ancha-muncha tajriba, malaka va ko'nikmalar mavjud bo'lganligini hisobga olib, ularda ravon nutqni kerakligini aniqlab olishimiz zarur. Bular, avvalo, ona Vatanimiz haqida dastlabki

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMY-AMALIY ANJUMANI

tasavvurlarni shakllantirishdan boshlanadi. Unda “Maktabgacha ta’lim muassasalari uchun dastur”da bolalarni buyuk siymolar,sarkardalar, ulug’ mutafakkirlar haqida bilim berish nazarda tutilgan. Ana shularning barchasi bolalarning milliy qadriyatlarimiz haqidagi bilimlarini aniqlash, mustahkamlash va kengaytirish asosida ravon nutqni rivojlantirishga yordam beradi.Maktabgacha ta’lim fasl”.Maqsad: Shaxsiy tajribaga asoslanib ravon nutqni rivojlantirish mantiqiy shakllantirish, sabzavot va mevalar bo’yicha lug’atini shakllantirish, topishmoqlar, maqollar mazmunini tushunishga o’rgatish, maqollardagi so’zlarni aniq va burro malakasi shakllanadi, hikoya to’qishga qiziqish uyg’otadi, topishmoq, maqollar mazmunini tushunib oladilar.Kerakli jihozlar: To’rt faslga oid katta rasmlar, to’rt faslga oid qirqma rasmlar.Mashg’ulotning borishi: Tarbiyachi: Bolalar hozir qanday fasl? (Qish). Qish faslida qanday o’zgarishlar ro’y beradi? Sizga qaysi fasl ko’proq yoqadi? Nima uchun yoqadi? Bugun biz “Men yoqtirgan fasl” mavzusida qisqa va tugallangan hikoya tuzishni o’rganamiz. Kelinglar, bolalar hozir biz kichik

g

u

r

u

h

g

a

b

o

,

l

i

n

a

m

i

Farg’ona, Qo‘qon davlat pedagogika instituti 2024

z

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMYIY-AMALIY ANJUMANI

bo'yicha guruhlar taqdimoti o'tkaziladi. Har bir guruhning tuzgan hikoyalari tinglanadi va rag'batlantiriladi. Tetiklashtiruvchi mashqlar. Quyosh. Erta tongda. Quyosh turib. Bolalarni erkalaydi, Boshlarini silaydi. Bilaklarni ichki tarafi bir-biriga tekkiziladi. Barmoqlar quyosh nurlari kabi keng yoyilgan holatda bo'ladi. Tarbiyachi bolalarga fasllar haqida maqollar aytirib mashg'ulotni tugatishi mumkin. Qish g'amini yozda ye. Bahorgi harakat-kuzgi barakat. Yozgi mehnat-qishki

Bolalarning nutqi kattalar nutqi asosida rivojlanib boradi. Nutqning tog'ri shakllanishi atrofdegilar nutqiga, nutqiy tajribasiga, tog'ri nutq muhiti va ta'lim-tarbiyasiga bog'liq.

Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. T., "O'qituvchi", 1981 yil.

2. Maktabgacha kichik yoshdagi bolalarga ta'lim – tarbiya berish. Toshkent, "O'qituvchi", 1989 yil.

3. Kichik yoshdagi bolalar nutqini o'stirish. Toshkent – "O'zbekiston" –2001 yil.

4. D.T Sabirova. Maktabgacha yoshdagi bolalarda tasviriy savodxonlik elementlarini shakllantirish. (13.00.01.-Pedagogika nazariyasi va tarixi ixtisosligi bo'yicha

5. "Bola shaxsini rivojlanishining dolzarb muammolari". Xalqaro ilmiy- amaliy anjumanining tezis va maqolalar to'plami. 2008 yil.